

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Алимова Азиза Уткировна

Магистрант 2-курса лингвистики: английского языка

Национального Университета им. Мирзо Улугбека

Аннотация: В данном тезисе описана совокупность научных подходов, базовые понятия методики, методов и методологии лингвистических исследований, а также представлены разнообразные методы, с помощью которых совершенствуется знания об актуальных направлениях изучения языка, речи и речевой деятельности, о методологических основах лингвистических исследований, современных методах, принципах и приёмах изучения языка.

Ключевые слова: метод, методика, методология, методы исследования, научные анализы.

Annotatsiya(Izoh): Ushbu tezisdagi ilmiy yondashuvlar to'plami, metodologiyaning asosiy tushunchalari, metodlar va lingvistik tadqiqot metodologiyasi tavsiflanadi, shuningdek, tilni o'rganishning dolzarb sohalari, nutq va nutqning faoliyati, tilshunoslikning uslubiy asoslari to'g'risidagi bilimlarni takomillashtirishning turli usullari taqdim etildi. lingvistik tadqiqotlar, til o'rganishning zamonaviy metodlari, tamoyillari va usullari.

Kalit so'zlar: metod, metodologiya, metodologiya, tadqiqot usullari, ilmiy tahlillar.

Abstract: This thesis describes a set of scientific approaches, the main concepts of methodology, methods and methodic of linguistic researches, as well as various methods of improving knowledge about current areas of language learning, speech and speech activity, methodological foundations of linguistics, linguistic research, modern methods, principles and methods of language learning.

Key words: method, methodics, methodology, research of methods, scientific analysis.

Внутри каждого метода выделяются определенные методы, но последние не связаны с методами и могут быть общими для разных методов, а могут и не быть. Различия между методологиями, методами и методиками подробно разработано в работе Ю.С. Степанова⁷. Таким образом, процедура дистрибутивного анализа, то есть установления сочетаемости исследуемых элементов, занимает прочное место в работах лексикологов, фонетистов и специалистов по морфологическому анализу⁸.

Методы исследования – это те «инструменты», используемые лингвистами для получения фактического материала в ходе научного исследования. Они помогают лингвистам решать исследовательские научные задачи⁹. Методы лингвистических исследований можно разделить на общенаучные и специальные методы.

Общие методы научного исследования, могут быть изучены, независимо от области научного знания. Общенаучные методы исследования включают **описательно-аналитический** методы и методы наблюдение, интерпретации, классификация, обобщение и систематизация явлений и фактов.

В лингвистике они используются по-разному, в зависимости от специфики исследования:

- непосредственное наблюдение за фактами речи и обобщение наблюдений;
- как систематизация и классификация различных языковых единиц;
- как интерпретация использования различных языковых единиц;

⁷ И.В. Арнольд Основы научных исследований в лингвистике: Учеб.пособие. — М.: Высш. шк., 1991. 140с.

⁸ Ю.С. Степанов Основы общего языкознания: Изд. 2, перераб., М.: 1975. 271 с.

⁹ Комарова З. И. Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике [Электронный ресурс]: учеб. пособие– М.: Флинта, Наука, 2013. – 820 с.

Общенаучный метод включает в себя **метод системного описания**. В лингвистике системный метод направлен на выявление различных связей и отношений между языковыми единицами.

Общенаучный метод количественного анализа, также используется в лингвистике для статистической обработки и количественного сравнения языковых явлений и полученных результатов исследования¹⁰.

Профессиональные научные методы включают в себя способы и приемы которые зависят от цели исследования и объекта исследования. Эти методы научного исследования различаются в зависимости от области научного знания. В лингвистике в настоящее время используются следующие методы научного лингвистического исследования:

- **метод компонентного анализа** (сем) метод анализа лексических компонентов, который понимает лексическое значение как сегментированную, иерархическую структуру;

- **метод контекстного анализа**, который выявляет коммуникативные параметры использования говорящим языковой единицы и особенности контекста в отношении реализации смысла в тексте как коммуникативном продукте;

- **метод лингвостилистического анализа**, направленный на методы лингвистического и визуального анализа, ориентированы на выявление деталей употребление отдельных слов, обусловленных коммуникативными и эстетическими целями текста;

- **метод концептуального (когнитивного) анализа**, целью которого является выявление структуры концептов, то есть «реконструкция» с помощью лингвистических данных ментальной структуры знаний, стоящих за конкретным концептом, определяемым данным словом;

- **метод лингвокультурологического анализа**, состоящий в побуждения к лингвистическому анализу фактов и информации, происходящих из

¹⁰Л.Ф. Крапивник д. филол.н, проф. Методологические основы лингвистического исследования, Учебно-методические материалы по дисциплине, Хабаровск-2012.

ментальной культуры людей(традиции, обычаи, верования, знания и т.д.) которые обуславливают специфику языковых явлений.

- **лексикографические описательные методы**, включающие приемы выборки классификации и систематизации лексических единиц, картографирования, интерпретации и составления лексикографического материала;

- **метод скрытого наблюдения**, включая, аудиозапись устной спонтанной речи с последующей расшифровкой¹¹.

Специальные методы лингвистического анализа, называемые лингвистическими экспериментами, также активно используются в лингвистических исследованиях. Как правило он используется для характеристики осознанности лексического смыслообразования носителями языка. Лингвистические эксперименты обычно представляют собой своеобразный опрос испытуемых (носителей языка) с целью получения информации об их восприятии какого-либо специфики явления языка.

Помимо этого, в лингвистике существуют и другие специальные лингвистические методы исследования, которые фокусируются наиболее сложные вопросы и исследуют языковые явления на определенном уровне.

К ним относятся следующие лингвистические методы:

- **метод дистрибутивного анализа** (используется для изучения окружения отдельных языковых единиц в тексте. В основном они используются для изучения единиц на фонетическом и синтаксическом уровнях);

- **метод прямого компонентного анализа** (используется для изучения и описания синтаксических структур, включая выявление отношений зависимости, в которых находятся все слова в предложении),

- **метод трансформационного анализа** (используется для изучения явлений на синтаксическом уровне путем преобразования одного высказывания в другое)¹².

¹¹ Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб. пособие / Н. Ф. Алефиренко. – М. : Флинта, Наука, 2005. – 416 с

Таким образом, во всех лингвистических исследованиях, независимо от его задач специфики языкового материала, обычно используется несколько лингвистических методов исследования языка. В то же время общенаучные методы исследования являются обязательными и необходимыми для любого лингвистического исследования.

Список литературы:

1. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: Учеб.пособие. — М.: Высш. шк., 1991. 140с.
2. Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб. пособие – М.: Флинта, Наука, 2005. – 416 с
3. Апресян Ю.Д. Лингвистическая терминология словаря [Электронный ресурс] / Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Третий выпуск / Ю. Д. Апресян [и др.] – М.: Языки славянской культуры, 2003. – С. XVIII–XLIX.
4. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания: Изд. 2, перераб., М.:1975. 271 с.
5. Крапивник Л.Ф. д. филол.н, проф. Методологические основы лингвистического исследования, учебно-методические материалы по дисциплине, Хабаровск-2012.
6. Комарова З.И. Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике (Электронный ресурс): учеб. пособие– М.: Флинта, Наука, 2013. – 820 с.

¹² Апресян, Ю. Д. Лингвистическая терминология словаря [Электронный ресурс] / Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Третий выпуск / Ю. Д. Апресян [и др.] – М. : Языки славянской культуры, 2003. – С. XVIII–XLIX.